

TA’LIM JARAYONIDA O’QUVCHI - YOSHLARNING IJODIY FIKRLASH TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Tajekbaeva Ziywarxon

Qoraqalpog’iston Respublikasi pedagoglarni yangi
metodikalarga o’rgatish milliy markazi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o’quvchi - yoshlarning ijodiy fikrlash tafakkurini rivojlantirish, o’qituvchilarning o’quv jarayonini takomillashtirishga, uni faollashtirishga, o’qitish usullarini, ilmiy dunyoqarashni, ijodiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan pedagogik vositalar haqida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: so’zlar: ilmiy dunyoqarash, ijodiy fikrlash, tafakkur, o’z-o’zini tarbiyalash, ta’lim tizimi, intellektual, bilim.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar jamiyat hayotining barcha jabhalarida tub o’zgarishlarga olib kelmoqda, shuning bilan birga jamoatchilikning va shaxsning ongiga keskin ta’sir ko’rsatib kelmoqda. Shuningdek, ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga e’tibor qaratishimiz ayni muddaodir. Barchamiz yaxshi bilamizki bu yagona ta’lim makonida mavjud bo’lgan bilim darajasiga mos keladigan dunyoning surati haqida o’quvchining ilmiy g’oyalarini shakllantirishni ta’minlashi kerak. Zamonaviy

ijtimoiy qonunlar va qarama-qarshiliklarni bilish asosida fuqarolikni shakllantirish, ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirish, jamiyatning kadrlar salohiyatini takror ishlab chiqarish va rivojlantirish asosiy maqsadlardan biridir. Bularning barchasining zamirida o'qituvchilarning o'quv jarayonini takomillashtirishga, uni faollashtirishga, o'qitish usullarini, ilmiy dunyoqarashni, ijodiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan pedagogik vositalar majmuasini kengroq joriy etishga intilishini yuzaga keltirishi ayni muddaodir. Shaxsning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uning maqsadli faoliyati jarayonida amalga oshiriladi. Busiz ilmiy bilimlarni chuqur o'zlashtirish ham, ulardan amaliyotda mustaqil foydalanish qobiliyatini rivojlantirish ham mumkin emas.

Barchamiz yaxshi bilishimiz lozimki, faqat bilimli bo'lishning o'zi yoshlarning mustaqil hayotga qo'shilishi uchun etarli asos bo'la olmaydi. Bizning dunyoni, uning sir-asrorlarini tushunishimizning zaminida narsa va hodisalarning biz uchun shaxsiy aloqasi, ahamiyatliligi darajasi yotadi. Tafakkur - inson ongining bilish ob'ektlari hisoblanmish narsa va hodisalar o'rtasida murakkab, har tomonlama aloqalarning bo'lishini ta'minlovchi umumlashgan aks ettirish shaklidir

Tafakkur va fikrlash jarayonlarining naqadar murakkab tabiatga ega ekanligidan dalolat beradi. Lekin shunday bo'lsa ham shuni ta'kidlash joizki,

- birinchidan, tafakkur va fikrlash jarayonlari - bu bilish jarayonlari;-

- ikkinchidan, ular ham shaxs tomonidan borliqni umumlashtirib, bilvosita aks ettirish shakli;

- uchinchidan, bu jarayonlar ham eksperimental psixologiya tomonidan o'rganiladi;

- to'rtinchidan, tafakkur bilishning eng oliy va yuqori darajadagi shaklidir.

Tafakkur - bu o'z mahsuloti bilan voqelikni umumlashtirib, bevosita aks ettirishni xarakterlaydigan, umumlashtirish darajasi va foydalanadigan vositalariga hamda umumlashmalar yangiligiga bog'liq ravishda turlarga ajratishdan iborat jarayon, bilish faoliyatidir. Har bir shaxs o'zidagi tafakkur va fikrlash jarayonlarining o'ziga xos tomonini bilgan holda uni o'stirish yo'llarini bilishi kerak. Shaxs o'z fikrini bayon etishi, boshqalarni tushunishida tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy tafakkur esa faoliyat jarayonida shakllanadi va rivojlanadi. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun bolani yoshligidan uning yoshiga mos keladigan faoliyatga o'rgatish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun u yoki bu faoliyatga kiritilgan. Ijodiy fikrlash intellektual va aqliy kuchlarni faollashtirish, ta'lim faoliyati orqali boyitiladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi asosiy aqliy jarayon fikrlash bo'lsa, bolalarda oddiydan murakkabga harakat majburlash orqali sodir bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat yoshning xususiyatlariga, balki kichik yoshdagi o'quvchilarda paydo buladigan, ongli va ixtiyoriy hatti-xarakatlarga o'tish, o'zini namoyon qiladigan ichki harakat va fikrlash doiralariga ham e'tibor berishi kerak. Ijodiy fikrlash o'quvchilarni faol ijodiy fikrlashga, moslashuvchanlikka, tezkorlikka va o'ziga xoslikka undaydigan usullardan foydalangan holda boshlang'ich maktabda allaqachon rivojlana boshlashi kerak. Ushbu turdagi fikrlash, agar o'quvchilar muammoli topshiriqni hal qilishda, echim shablonlari mavjud bo'lmagan o'rganish qiyinchiliklariga duch kelsagina rivojlanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, ijodkorlik – tom ma'noda yangisini yaratish demakdir. Shunday ekan, uzluksiz ta'lim jarayonida o'quvchi – yoshlarda ijodkorlik, ijodiy fikrlash tafakkurini shakllantirish orqali ularda mavhum fikrlash, badiiy va amaliy faoliyat sohasida ularning ongida ma'lumotlarini takror ishlab chiqarishda katta yordam beradi.

Adabiyotlar

1.. Kleg B. Intensivniy kurs po razvitiyu tvorcheskogo mishleniya. - M.: OOO «Astrel», 2004.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Sodiqova D.R Talabalarda ijodiy munosabatlar tafakkurini shakllantirishda buyuk siymolar faoliyatidan foydalanish. // —Ilm sarchashmasi. 2020 № 3